

развивает направления, связанные с ИИ, в рамках модернизации военного образования. Это связано с общей стратегией РФ по внедрению цифровых технологий в вооруженные силы. Академия включает в свои программы курсы по ИИ, большим данным и кибербезопасности. Эти курсы направлены на подготовку специалистов, способных работать с современными технологиями. Особое внимание уделяется применению ИИ в автономных боевых системах, таких как беспилотники и роботизированные платформы. Академия сотрудничает с ведущими научными институтами, такими как Сколково и РАН, для разработки новых технологий [2,5].

В Китае военное образование активно интегрирует ИИ в рамках стратегии развития “умной” армии. Национальный университет оборонных технологий (NUDT) является ключевым учебным заведением, готовящим специалистов в этой области. NUDT предлагает специализированные программы, связанные с ИИ, машинным обучением и автономными системами. Университет активно участвует в разработке военных технологий, таких как автономные боевые системы и системы киберзащиты. Программы финансируются в рамках национальной стратегии развития ИИ до 2030 года [3,6].

Таким образом, в последние два-три десятилетия изучение искусственного интеллекта в военном образовании становится все более распространенным и систематизированным. Опыт ведущих военных университетов мира подчеркивает необходимость комплексного подхода к интеграции ИИ, включающего в себя разработку образовательных программ и подготовку личного состава. Появление ИИ стал важным элементом современного военного образования, обеспечивая новые возможности для подготовки военных специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. “West Point integrates AI into curriculum to prepare future leaders” (2021). Defense News. /<https://www.defensenews.com/>
2. “Военная академия Генерального штаба внедряет ИИ в образовательный процесс” (2020). Российская газета. /<https://rg.ru/>
3. “China’s military universities embrace AI to train future soldiers” (2021). South China Morning Post. / <https://www.scmp.com/>
4. National Defense Strategy of the United States (2022). U.S. Department of Defense. /<https://www.defense.gov/>
5. Стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации до 2030 года. /<http://kremlin.ru/>
6. China’s AI Development Plan (2017). State Council of the People’s Republic of China. /<http://www.gov.cn/>

IS’HOQXON IBRAT ASARLARIDA MILLIY TARBIYA MEZONLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA ILMIY ASOSLAR

Allomurotova Gulbahor

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is’hoqxon Ibratning asarlarida ilgari surilgan tarbiyaviy g’oyalar milliy tarbiyaning asosiy jihatlari bilan uyg’un holda o’rganiladi. Shuningdek, muallif

fikrlari zamonaviy ijtimoiy-madaniy muhitda tahlil qilinib, dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida nazariy yechimlar taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, ma’naviyat, Is’hoqxon Ibrat, madaniy o‘zlik, tanqidiy fikrlash, shaklparastlik, axloqiy qadriyatlar, “Ibrat Academy”, Video-interpretatsiya, stereotiplar, 3D rekonstruksiya.

Аннотация: В данной статье воспитательные идеи, представленные в произведениях Исхакхан Ибрагм, изучаются в гармонии с основными аспектами национального воспитания. Также анализируются взгляды автора в современном социокультурном контексте, предлагаются теоретические решения актуальных проблем и пути их устранения.

Ключевые слова: национальное воспитание, духовность, Исхакхан Ибрагм, культурная идентичность, критическое мышление, формализм, моральные ценности, «Академия Ибрагм», видеointerpretatsiya, стереотипы, 3D реконструкция.

Annotation: This article explores the educational ideas presented in the works of Is’hoqxon Ibrat in harmony with the core aspects of national upbringing. The author’s views are also analyzed within the framework of the modern socio-cultural context, and theoretical solutions are proposed to address pressing issues and challenges.

Keywords: national education, spirituality, Is’hoqxon Ibrat, cultural identity, critical thinking, formalism, moral values, “Ibrat Academy”, video interpretation, stereotypes, 3D reconstruction.

Vaqt, asr laylatulqadrdek o‘tib ketar, ilmsiz,

axloqsiz qolursiz harakat darkor.

(Is’hoqxon to‘ra Ibrat)

Jadidchilik harakati vakili Is’hoqxon To‘ra Ibrat o‘zining “Millarni kim isloh qilur?”²⁵ nomli maqolasida xalq taraqqiyoti, milliy uyg‘onish va ma’naviy tiklanishning asosiy vositasi sifatida ilm, odob va ta’lim-tarbiyani ilgari suradi. Muallifning bu boradagi qarashlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan bo‘lib, zamonaviy milliy tarbiya konsepsiyasining muhim g‘oyaviy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Is’hoqxon Ibrat savol ohangida quyidagi fikrni ilgari suradi: “Millatni kim isloh qilur? Albatta o‘qituvchi, muallim, ma’rifatparvar odamlar.”

Bu jumla orqali u jamiyatning ijtimoiy-ma’naviy yangilanishida muallim shaxsining markaziy o‘rinda turishini ta’kidlaydi. Maqoladagi “Beodobdan millat obod bo‘lmas”²⁶ degan ibora xalq orasida odob, madaniyat va or-nomus tuyg‘ularining yo‘qolishi milliy tanazzulga olib kelishini bildiradi. Bu fikr bugungi global axborot maydonida yoshlar ongiga begona madaniy qadriyatlar singib borayotgan bir paytda axloqiy immunitetni shakllantirish zaruriyatini eslatadi.

Bugungi kunda TikTok, Instagram kabi platformalar yoshlar orasida axloqiy me’yorlarni zaiflashtirishga olib kelmoqda. Is’hoqxon Ibrat bu xatarni oldindan sezgandek, beodoblik va jaholatni jamiyatning eng katta dardi sifatida talqin qiladi. Maqolada ilgari surilgan g‘oyalar bugungi axborot xuruji, madaniy tazyiq va ma’naviy zaiflik sharoitida yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda bebaho mezon hisoblanadi. Muallif ta’kidlaganidek, agar muallim o‘z zimmasidagi tarbiyaviy mas’uliyatni anglagandagina millat isloh bo‘ladi, yoshlar to‘g‘ri yo‘lni tanlaydi va jamiyat yuksaladi.

Is’hoqxon Ibrat butun jahon ilmi, madaniyati va ma’naviyatining har qanday yangiliklaridan xalqni bahramand qilishga harakat qilgan buyuk rahnamolarimizdan biri. U jamoat arbobi sifatida o‘z otasidan qolgan besh tanob yerga xalq uchun istirohat bog‘i yaratgan, toshdan katta hovuz va o‘rtasida favvora qurdirgan, archa va manzarali daraxtlardan xiyobon barpo etgan, bu hiyobon

²⁵ U. Dolimov, . Jadidlar. Is’hoqxon to‘ra Ibrat[Matn]: risola./Toshkent: yoshlar nashriyot uyi,2022. 117-bet

²⁶ Is’hoqxon ibrat .Millatni kim isloh etar?- oyna jurnali,1914 yil , №12, 274-275 betlar.

Yevropa usulida qurilgan bo‘lib arkiga “Xush kelibsiz , Is’hoqiya bog‘iga!”²⁷ deb yozib qo‘yib, u yerga maxsus bog‘bon tayinlagan. Mutaffakkir bu bog‘ni ma’naviy hordiq chiqarish uchun qurgan, ayniqsa yoshlarga qarata gullarni behuda uzmaqlikka tartib -intizomni saqlashga chaqiruvchi she’riy misralarni chiroyli taxtachalarga yozib gulzorning ma’lum joylariga qadab qo‘ygan. Is’hoqxon Ibratning faoliyati – xalq uchun yaratilgan istirohat bog‘i, uning har jihatdan did bilan jihozlanishi va axloqiy-tarbiyaviy misralar bilan bezatilishi – bu o‘z davri uchun ulkan madaniy-ma’naviy inqilob edi.

Ma’na, o’sha sherlardan ba’zi namunalar:

Uzmagil behuda gul, bog‘bondin andesha qil,

Ori-ori sal uzarsan, xoridan andisha qil.²⁸

Ayniqsa, “Uzmagil behuda gul, bog‘bondin andesha qil” kabi misralar talabalarni estetik tarbiya, mehnatga hurmat, tabiatga e’tibor va jamoat mulkiga nisbatan mas’uliyat ruhida tarbiyalaydi.

Yoki:

Beijozat gulni uzma boadab ,

So‘ra bog‘bondin senga qo‘ydim qadab.²⁹

Is’hoqxon Ibrat tomonidan yaratib berilgan istirohat bog‘i va undagi yozuvlar quyidagi milliy tarbiya komponentlariga mos keladi: axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, vatanparvarlik tarbiyasi, mehnat tarbiyasi, ekologik tarbiya.

-“Beijozat gulni uzma boadab” degan satr orqali talabalarda odob, hurmat, va tartibni shakllantirishga urg‘u berilgan.

-Bog‘dagi gullar, manzarali daraxtlar, favvora va yozuvlar talabalarning go‘zallikni anglash, tabiatni qadrlash hislarini shakllantiradi.

-Mahalliy xalq uchun maxsus yaratilgan bog‘ – milliy qadriyatlarga asoslangan amaliy vatanparvarlik ifodasidir.

-Bog‘bon mehnatini qadrlash, gulni so‘rash orqali halol mehnatga hurmat tarbiyalanadi.

- “Ori-ori sal uzarsan, xoridan andesha qil” degan satr bilan talabalarda tabiatni asrash, muqaddaslikni his qilish fazilatlarini shakllantiriladi.

Hozirgi zamonaviy yoshlar orasida ko‘plab muammolar – beparvolik, jamoat mulkiga loqaydlik, axloqiy qadriyatlarining zaiflashuvi kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda: Ibratning bog‘da odamlarga qarata yozgan misralari bugungi bog‘cha, maktab va oliy ta’lim, jamoat joylarida estetik, axloqiy targ‘ibot vositasi bo‘la oladi.

Talabalar ongiga “har bir narsaning egasi bor”, “behuda buzish emas, asrash kerak” degan fikrni singdirish ijtimoiy mas’uliyatni oshiradi. Bugungi ekologik inqirozlar davrida, bolalikdan boshlab o‘simlikka, mehnatga va go‘zallikka e’tiborli bo‘lishni o‘rgatish juda dolzarbdir. Is’hoqxon Ibratning xalq uchun barpo etgan bog‘i nafaqat me’moriy yoki madaniy obida, balki milliy tarbiyaning amaliy maktabi bo‘lgan. Undagi har bir g‘oya – talabalarni axloqiy, estetik, ekologik, fuqarolik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilgan.

²⁷ U. Dolimov,. Jadidlar. Is’hoqxon to‘ra Ibrat[Matn]: risola./Toshkent: yoshlar nashriyot uyi,2022. 124-bet

²⁸ Yuqoridagi adabiyot .125-bet

²⁹ Yuqoridagi adabiyot .126-bet

Bugungi kunda maktablar, bogʻchalar, kutubxonalar yoki jamoat joylarida shunday mulohazali yozuvlarni, tartibga daʼvat qiluvchi sheʼriy ifodalarni joylashtirish Ibrat anʼanalarini davom ettirish, milliy tarbiya tizimini boyitish va jadidchilik merosini zamonaviy sharoitda amaliyotga tatbiq etish boʻladi.

Shu bilan bir qatorda Isʼhoqxon Ibrat oʻz asarlarida jamiyatda shaklparastlik va modaga koʻr-koʻrona ergashish illatini qatʼiy tanqid qiladi. Uning “Bizni(ng) xalqni(ng) ixlosi libosga, odamga emas”³⁰ degan fikri xalq orasida shaxsiyat va fazilatlar emas, tashqi koʻrinish muhim sanalishini fosh etadi. Bu – tarbiya jarayonining tub mohiyatidan yiroqlashish, yaʼni zohirga berilib, botinni unutish muammosidir. Bugungi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan “brend” madaniyati, tashqi goʻzallik standartlari va shaxsiyat oʻrniga imidjga berilayotgan eʼtibor milliy tarbiyaning asosiy tamoyillariga ziddir.

Buning oldini olish uchun tarbiyaviy faoliyatda shakl emas, mohiyatga urgʻu beradigan psixologik treninglar, shaxsiy fazilatlar ustuvorligini aks ettiruvchi pedagogik metodikalar joriy etilishi lozim. Bu borada I.Masharipovanning “Shaxsga yoʻnaltirilgan tarbiya” konsepsiyasi muhim nazariy asos boʻla oladi. Milliy tarbiyani zamonaviy yondashuvlar asosida kuchaytirish lozim. Jumladan, milliy qadriyatlarni zamonaviy kommunikatsion platformalar orqali ommalashtirish, yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda milliylikni jozibador shaklda taqdim etuvchi loyihalarni amalga oshirish zarur.

Isʼhoqxon Toʻra Ibratning taxallusi “Ibrat” boʻlib, u oʻz davrining maʼrifatparvar jadidchisi sifatida tanilgani bizga maʼlum. Ayni mana shu nom bilan tashkil etilgan “Ibrat Academy” Isʼhoqxon Ibrat kabi xalqni zamonaviy bilimlar bilan tanishtirish uchun taʼlim, lugʻat, tarjima, matbaachilik, ilmfan sohalaridagi xizmatlarini davom ettirish va yosh avlodga namuna sifatida koʻrsatishni oʻz oldiga maqsad qilgan. “Ibrat Academy”- raqamli savodxonlik, taʼlim texnologiyalari, onlayn kurslar, innovatsion metodikalar orqali yoshlarga xizmat qiladi. Ibrat oʻz asarlarida 6 tilda lugʻatlar tuzgan, yoshlarning dunyoqarashi keng boʻlishini istagan. “Ibrat Academy” ham zamonaviy texnologiyalar orqali milliy va jahon bilimlarini birlashtirgan oʻquv platformasi boʻlishni koʻzlagan va aynan mana shu platforma talabalar uchun ularning bilim oilshlari uchun juda qulay va muhimdir.

“Ibrat Academy” – bevosita Isʼhoqxon Ibrat tomonidan asos solingan tashkilot emas, lekin u Ibratning nomi va maʼnaviy-maʼrifiy merosidan ilhomlangan zamonaviy loyiha hisoblanadi. Bu loyihada Ibratga hurmat va uning maʼrifiy gʻoyalari davom ettirish ruhi yaqqol sezilib turadi.

Bugungi taʼlim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri ham — milliy qadriyatlar va tarixiy merosni zamon ruhi bilan uygʻunlashtirib, talabalarga yangicha metodikada yetkazishdir. Isʼhoqxon Ibrat kabi jadid allomalarning gʻoyalari bu jarayonda tayanch boʻla oladi. Ammo ularning merosini anʼanaviy usullar bilan emas, balki zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali talabalarga taʼsirchan shaklda yetkazish dolzarb vazifadir. Isʼhoqxon Toʻra Ibrat tomonidan ilgari surilgan ilm, odob, axloq, tarbiya masalalari bugungi globallashtirish, raqamli texnologiyalar va axborot bosimi sharoitida yoshlarga oddiy anʼanaviy usulda yetkazish qiyinlashib bormoqda. Shu bois, bugungi kunda ularning diqqatini tortadigan, eʼtiborini jalb etadigan yangi oʻrgatish texnologiyalari zarur. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Isʼhoqxon Ibrat merosini zamonaviy texnologiyalar asosida oʻrgatish metodikasining quyidagi usullaridan foydalanganimiz maqsadga muvofiqdir.

Video-interpretatsiyalar usulidan foydalanish, talabalarning bilimni chuqurlashtirishda samarali boʻladi. Masalan: film, TikTok, YouTube qisqa sahnalar. Oʻzbekiston milliy telekanallari va kino studiyalari tomonidan tayyorlangan “Isʼhoqxon Toʻra Ibrat” nomli hujjatli va badiiy hujjatli filmni

³⁰ Jadid adabiyoti nashriyoti. Isʼhoqxon Ibrat, “Gʻazallar, ilmiy va maʼrifiy maqolalar, tarixiy asarlar”. “Zabarjad Media”, 2022-yil 200-bet

talabalarga ko‘rsatish – bu uning hayoti va g‘oyalarini chuqur, tushunarli va ta’sirli o‘rgatishning eng samarali usullaridan biridir. Ibratning “Uzmagil behuda gul, bog‘bondin andesha qil” satrini mini-spektakl shaklida talabalar ishtirokida sahnalashtirib, uni TikTok yoki YouTube Shorts formatida ommaga havola qilish mumkin. Bu orqali talabalar nafaqat mazmuni tushunadi, balki o‘zlari badiiy tahlil va targ‘ibot jarayonida ishtirok etib, g‘oyaning mohiyatini chuqur his qiladi.

Talabalarga Ibratning tanqidiy fikrlarini (“Ixlos libosga, odamga emas”) tushuntirishda zamonaviy ko‘ngilochar platformalardagi stereotiplar tahlili orqali bahs-munozara uyushtiriladi. Masalan, talabalar ikki guruhga bo‘linib, “Shaxsiyat muhimmi yoki imidj?” mavzusida debat olib boradilar. Stereotiplar – hamma eshitgan lekin har doim ham tahlil qilinmaydigan mavzu. Munozara orqali talabalar ularning asosi bormi-yo‘qmi, zararli yoki foydaliligini tahlil qiladi. Bu bahs natijasida nafaqat bilim, ijtimoiy empatiya va madaniy yetuklik ham shakllanadi.

QR-kod joylashtirilgan dars materiallari yaratish. “Ilmga rag‘bat ber, ilmsiz el orqada qolur” degan fikr yozilgan sahifaga QR-kod qo‘yiladi. Talaba kodni skanerlab, ushbu fikrga doir audio sharh, video sahna, yoki interaktiv testga yo‘naltiriladi. Bu usul Ibrat g‘oyalarini multimodal shaklda qabul qilish imkonini beradi.

Talabalar Telegram bot orqali har kuni “Kun ibratini”ni olishadi va test, savol yoki muhokamada ishtirok etadilar. Yoki sun‘iy intellekt vositalari yordamida “Ibratga savol” yo‘llab, uning nomidan yaratilgan fikrlar asosida bahs-munozara qilib shu asosida esse yozidilar. Bu darslar avtomatik yuboriladi, javoblar esa statistik tahlil uchun saqlanadi.

Virtual sayohatlar va 3D muzeylar Is‘hoqxon Ibrat hayoti va faoliyati bilan bog‘liq joylarga virtual sayohatlar tashkil qilish mumkin. Google Earth platformalari orqali talabalar uning uy-maktabi, kutubxonasi, yozgan asarlari joylashgan maskanlarga “borib kelishadi”. Virtual sayohatda Marg‘ilondagi eski maktabga kiriladi. Bu yerda interaktiv belgilar orqali Ibrat yozgan asarlarni “ko‘zdan kechirish” va talabalar u haqidagi faktlar bilan tanishishi mumkin. Ibrat tomonidan yaratilgan bog‘, favvora, she‘riy yozuvlar haqida 3D rekonstruksiya yoki virtual galereya yaratib, talabalarni onlayn ekskursiyaga olib chiqish mumkin. Bu orqali ular tarixiy manzarani ko‘z oldida gavdalantiradi va qadriyatlar bilan tanishadi.

Talabalar o‘z yashash joylaridagi maktab, bog‘cha yoki parkka Ibratning she‘rlaridan tanlab, chiroyli dizayndagi taxtachalar tayyorlaydi va joylashtiradi. Bu orqali ular jamiyatga bevosita ta’sir ko‘rsatgan holda milliy tarbiyaviy faoliyatda ishtirok etadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak zamonaviy raqamli vositalar (hujjatli film, interaktiv taqdimotlar, QR-kodli materiallar, vizual xaritalar, rolli o‘yinlar va bahsli munozaralar) asosida o‘tkazilgan dars va tadbirlar natijasida talabalar Is‘hoqxon To‘ra Ibrat shaxsiyatini faqat tarixiy ma‘lumot sifatida emas, balki bugungi kun yoshlariga ibrat bo‘ladigan tirik namuna sifatida anglay boshlaydi. Uning ma‘rifatparvarligi, ijtimoiy mas‘uliyati, zamonaviy tafakkuri, vatanparvarligi kabi jihatlarni shaxsiy o‘rnak sifatida qabul qila boshlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jadid adabiyoti nashriyoti. Is‘hoqxon Ibrat, “G‘azallar, ilmiy va ma‘rifiy maqolalar, tarixiy asarlar”. “Zabarjad Media”, 2022-yil
2. U. Dolimov, Jadidlar. Is‘hoqxon to‘ra Ibrat [Matn]: risola./Toshkent: yoshlar nashriyot uyi, 2022. -180 b.
3. Is‘hoqxon Ibrat. Saylanma asarlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2013.
4. Masharipova I. Shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
5. Xo‘jayev S. Jadidchilik – millatning uyg‘onish yo‘li. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2015.
6. Karimov J. “Ta’limda zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalari” Toshkent, 2021.
7. Yo‘ldoshev N. “Multimodal o‘qitish: ta’limda yangi yondashuvlar”. Toshkent 2022.
8. “Ibrat Academy” rasmiy sayti: <https://ibratacademy.uz>